

BUENO, Eduardo. **Dicionário da independência: 200 anos em 200 verbetes**. Porto Alegre: Piu, 2020. 144 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Um dicionário, divertido e ilustrado que recupera a história da Independência do Brasil. Bem escrito, em linguagem jornalística, uma obra de referência com duzentos verbetes que relacionam palavras e atos sobre a independência brasileira. E o autor explica: “as palavras agora não vão só ajudar a contar a história da Independência. Contarão também as histórias delas mesmas”.

Palavras-chave: História do Brasil. Brasil-Portugal. História.

¹ Elaborada para a 47ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2021 – Produção 2020, categoria informativo.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.